

3. Гончаренко И.А. Сравнительное налоговое право (налоговое право РФ и зарубежных стран): учебно-методический комплекс / И.А. Гончаренко. – М.: МГИМО, 2017. – 568 с.

4. О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части мер налоговой поддержки организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий: законопроект № 990337 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/990337-7>

5. Братцев В.И. Цифровизация налогообложения и стимулирующая основа развития реального сектора экономики / В.И. Братцев, А.В. Ройбу // Вестник Российского экономического университета им. Плеханова. – 2018. – №5 (101). – С. 10-12.

6. Индикаторы цифровой экономики: 2020: статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, К.О. Вишневский, Л.М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2020. – С. 10-55.

7. Якушев Н.О. Технологическое предпринимательство в России: проблемы оценки / Н.О. Якушев // Вопросы территориального развития. – 2020. – Т. 8. – № 3. – С. 6-12.

8. Якушев Н.О. Роль технологического предпринимательства в развитии региона / Н.О. Якушев // Стратегии бизнеса. – 2020. – Т. 8. – С. 165-173.

УДК 005.334-047.58:658.15

DOI

ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ РИСКОВ ФИНАНСОВО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

МАЛЕЦКИЙ А.В.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и
экономической безопасности**

**ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли им. Михаила Туган-
Барановского»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Моделирование рисков финансово-экономической безопасности в условиях глобализации под влиянием цифровизации финансов является необходимым условием успешного развития бизнеса, обеспечения роста экономики, повышения ее устойчивости при изменении внешних и внутренних факторов влияния. В таких условиях у предприятий возникает необходимость учета благоприятных факторов и нейтрализации негативных, что обеспечит устойчивость долгосрочного функционирования субъекта хозяйствования, рост его выручки и рентабельности, развитие инновационной деятельности, оптимизацию стоимости бизнеса.

Ключевые слова: моделирование рисков, финансово-экономическая безопасность, финансовые риски, управление финансовой безопасностью, финансовое состояние, глобализация.

AN APPROACH TO MODELING THE RISKS OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

MALETSKY A.V.,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Finance and Economic Security SO of HPE «Donetsk National University economy and trade. Mikhail Tugan-Baranovsky», Donetsk, Donetsk People's Republic

Modeling the risks of financial and economic security in the context of globalization under the influence of digitalization of finance is a prerequisite for successful business development, ensuring economic growth, increasing its stability when external and internal factors of influence change. In such conditions, enterprises need to take into account favorable factors and neutralize negative ones, which will ensure the sustainability of the long-term functioning of the business entity, the growth of its revenue and profitability, the development of innovative activities, and optimization of the business value.

Keywords: risk modeling, financial and economic security, financial risks, financial security management, financial condition, globalization.

Постановка задачи. Риск и глобализационные процессы, протекающие в обществе под влиянием цифровых технологий, являются взаимосвязанными понятиями, которые требуют поиска методов оценки в зависимости от той либо иной ситуации, поэтому менеджеры занимаются не только финансовыми вопросами, но и вопросами влияния процессов цифровизации финансов и моделирования рисков финансово-экономической безопасности в

условиях глобализации. Данное направление носит название «Риск-менеджмент».

Рассматривая сущность и содержание риска, нет необходимости доказывать, что успех менеджера, бизнесмена, предпринимателя напрямую зависит от понимания отношения к риску. Данная проблема является весьма актуальной и заслуживает всестороннего изучения.

Риск – субъективно-объективная категория. Субъективная сторона риска заключается в принятии определенных стратегических решений и расчете вероятности их результата. Объективная сторона риска – это качественно-количественное выражение возможных проявлений риска и их последствий.

Цифровизация финансов – процесс непрерывный, емкий, в котором отражено достижения технологического процесса и компьютеризации в области мобильных денег, финансово-технологических услуг и интернет-банкинга, которые могут принести большие выгоды населению с низкими доходами и малым предприятиям. Финансовая интеграция вследствие распространения цифровых финансовых услуг может также повысить темпы экономического роста.

Глобализация – это процесс, влияющий на национальную экономику отдельной страны в совокупности всех развитых и развивающихся стран.

На сегодняшний день широко распространяются процессы, связанные с интеграцией рынков разных стран. На пути движения капиталов, товаров и услуг всё меньше и меньше барьеров. Расширение границ и укоренение процессов глобализации, усиление конкуренции на мировом рынке требуют чётко систематизированных, структурированных и скоординированных действий государства при взаимоотношении с обществом и экономикой по обеспечению финансовой стабильности всей страны. Огромную роль при этом будет играть глобально развивающийся финансовый рынок под влиянием цифровых технологий и цифровизации финансов в целом.

Финансово-экономический риск – риск того, что поток денежных поступлений и платежей окажется недостаточным для выполнения финансовых обязательств компании [1, с. 535].

Финансово-экономический риск возникает вследствие осуществления финансовых операций или деятельности на финансовых рынках, поэтому возникает необходимость в моделировании рисков финансово-экономической безопасности.

Анализ последних исследований и публикаций. Тема исследования моделирования рисков финансово-экономической безопасности разработана отечественными и зарубежными учеными достаточно широко. Среди теоретиков, внесших реальный вклад в развитие теории риска, можно выделить таких ученых, как А.П. Альгин, Дж.М. Кейнс, А. Маршалл, О. Моргенштейн, Ф. Найт, Дж. Нейман, Б.А. Райзберг.

Исследование термина «финансово-экономическая безопасность» как самостоятельного объекта исследования является относительно новаторским и остается малоизученным. Его анализу уделили свое внимание такие ученые, как Бланк И., Барановский А., Горячева К., Геец М., Кузенко Т., Козаченко Г., Матвийчук Л., Мартюшева Л., Судакова А. и др.

А. Маршалл одним из первых рассмотрел проблемы возникновения финансово-экономических рисков, его труды положили начало неоклассической теории риска. Дж.М. Кейнс ввел в науку понятие «склонность к риску», характеризуя инвестиционные и предпринимательские риски.

Актуальность. В современных условиях вопрос о моделировании рисков финансово-экономической безопасности в условиях глобализации является одним из актуальных, так как именно глобализация открывает новые возможности для страны, производства и экономики в целом, однако при этом несёт различные угрозы.

Это происходит из-за постоянно растущей конкуренции, усложняющихся политических, экономических проблем, которые страны вынуждены решать.

Абсолютно во всех начинаниях финансовая деятельность компаний взаимосвязана с различными рисками, которые влияют на уровень эффективности деятельности компании. Из всей совокупности рисков предприятия, сопровождающих его деятельность и генерирующих финансовые угрозы, в особую группу выделяют финансово-экономические риски.

Исходя из этого, *целью* написания данной работы является предложение эффективной модели выявления рисков финансово-экономической безопасности.

Изложение основного материала исследования. От способности защититься от воздействия внешних и внутренних угроз зависит стабильное развитие любого предприятия. Последствия глобальных экономических кризисов, изменчивость действующего законодательства, нестабильность цен на потребляемые ресурсы и множество иных негативных факторов влияют отрицательно на финансовое состояние и при отсутствии на предприятии защитных мер могут привести к необратимым последствиям, даже к банкротству.

Термины «финансово-экономическая безопасность предприятия», «моделирование финансовых рисков» сравнительно недавно появились в отечественной экономической литературе. На методы поддержания устойчивой финансовой деятельности предприятия длительный период времени имелось лишь две основные точки зрения.

Многие авторы придерживались первой точки зрения, т.к. традиционно рассматривали финансовую безопасность элементом экономической безопасности предприятия без учета воздействия многих факторов, приводящих к риску, а также не стремились разрабатывать модели оценки влияния рисков на финансово-экономическую безопасность предприятия, учитывая глобализационные процессы в экономике.

Суть другой точки зрения заключалась в формировании комплекса антикризисных мероприятий и оценке факторов риска для построения моделей оценки риска в организации [2].

В обоих случаях речь не шла о создании комплексного подхода к формированию финансовой безопасности, позволяющего защитить в процессе развития предприятия его финансовые интересы.

Основываясь на опыте предыдущих лет, можно сделать вывод, что возможность ухудшения текущего финансового состояния предприятия, последствиями которого стали кризис или банкротство организации, была вызвана отсутствием сформированной системы управления финансовой безопасности и

применения моделей оценки финансово-экономической безопасности предприятия.

В современной научной литературе финансовая безопасность рассматривается: а) как состояние защищенных интересов предприятия; б) как состояние эффективного расходования ресурсов предприятия; в) как процесс достижения заданного состояния предприятия; г) как динамичная и стабильная система обеспечения предприятия финансовыми ресурсами (рис. 1).

Рис. 1. Современные подходы к понятию «финансовая безопасность предприятия»

В разрезе основных критериев формирования понятия «финансовая безопасность» можно провести систематизацию основных толкований и взглядов:

1. Стратегический подход основан на изучении состояния защищенности от внутренних и внешних угроз финансовых интересов предприятий.

Анализ научной литературы показал, что существует на сегодняшний день несколько научных характеристик финансово-экономической безопасности предприятия, исходя из критериев ее формирования.

По нашему мнению, финансово-экономическая безопасность предприятия – это основной компонент экономической безопасности, способность экономического субъекта к обеспечению финансового равновесия и высокой эффективности в условиях наличия множества финансовых рисков и трансформации внешней среды, разработка методических подходов и выбор эффективных математических моделей оценки рисков с учетом

глобализации и цифровизации экономического и финансового пространства в целом.

Сущность финансово-экономической безопасности заключается в способности предприятия, в условиях неопределенной внешней среды:

- определить методические и математические подходы к оценке влияния рисков;
- разрабатывать и реализовывать самостоятельно финансовую стратегию, в контексте общей стратегии предприятия;
- проводить тактическое планирование финансовой безопасности в рамках разработанной финансовой стратегии, базирующееся на оперативной оценке и реагировании на изменения утвержденных индикаторов.

Финансово-экономическая безопасность обеспечивается на основе моделирования и оценки рисков, влияющих на предприятие в условиях неопределенности, в котором сформированы условия для реализации финансового механизма, адаптирующегося к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды. Этапы обеспечения финансовой безопасности предприятия:

- определение угроз, влияющих на производственную и финансовую деятельность предприятия с их последующей формализацией;
- разработка мер и механизмов идентификации угроз финансовой безопасности предприятия;
- формирование системы ограничений, базирующейся на использовании предприятием индикаторов уровня угрозы его финансовой безопасности;
- формирование мер и механизмов по обеспечению финансовой безопасности предприятия, смягчающих или нейтрализующих воздействие внутренних и внешних угроз.

Внешние угрозы относятся к факторам риска окружающей среды и не зависят от деятельности предприятия. Предприятие не имеет возможности данную угрозу ликвидировать, но должно и может разработать защитные механизмы для минимизации негативных последствий. Внутренние угрозы в значительно большей степени подлежат предупреждению и корректировке, чем внешние, т.к. связаны с деятельностью самого предприятия.

Внутренние угрозы вызваны случайными или преднамеренными ошибками менеджмента в сфере управления финансами предприятия.

В табл. 1 представлены угрозы финансово-экономической безопасности субъекта хозяйствования.

Таблица 1

Угрозы финансово-экономической безопасности предприятия

Внешние угрозы финансовой безопасности предприятия	Внутренние угрозы финансовой безопасности предприятия
1	2
Макроэкономические неблагоприятные условия: кризис финансово-кредитной и денежной систем	Управление неквалифицированное, отсутствие или ошибки стратегического планирования
Кризисы политической власти	Маркетинговая проработка рынка слабая
Условия кредитования предприятий неблагоприятные, изменение по кредитам процентных ставок	Отсутствие текущего финансового планирования на предприятии
Ограничения в проведении валютных операций или нестабильность валютного курса	Ликвидность активов предприятия недостаточная
Катаклизмы природные	Ценовая политика неконкурентная
Криминогенная обстановка в регионе неблагоприятная, в т. ч. в сфере финансово-кредитной	Недостаточное или устаревшее техническое вооружение и связанные с этим перебои в работе предприятия
Нестабильность страховой, налоговой, и кредитной политики	Уровень квалификации основного персонала низкий
Уровень инвестиционной активности низкий, нехватка средств для инвестирования в регионе	Ошибки в организации сохранности материальных и финансовых ценностей
Недоразвитость рынков капитала и инфраструктуры их	Утечка финансовой и стратегической информации предприятия, недостатки в работе службы безопасности предприятия
Прогноз инфляции и уровень инфляции	Уровень бизнес-репутации предприятия низкий
Конкуренция на рынке недобросовестная	Отсутствие в аварийных ситуациях планирования деятельности предприятия
Нормативно-правовой базы неустойчивая	Несоблюдение договорных обязательств и контрактов

Вероятные угрозы, перечисленные в таблице, представляют собой неполный список. Он будет конкретизироваться и

дополняться в зависимости от специфики работы предприятия или расположения региона, с учетом определенной ситуации.

Если мы обратим внимание на экономическую безопасность с учетом процессов глобализации и цифровизации экономического пространства, появляются следующие возможные риски: киберпреступность, нехватка специалистов, кража данных и т.д.

Возрастают масштабы компьютерной преступности, прежде всего в кредитно-финансовой сфере, увеличивается число преступлений, связанных с нарушением конституционных прав и свобод человека, касающихся неприкосновенности частной жизни, личной семейной тайны при обработке персональных данных с использованием информационных технологий. В условиях цифровой экономики человек становится полностью уязвимым перед глобальными платформами, получающими полный доступ к частной информации [5].

Для большей наглядности риски и их причины отображены на (рис. 2).

Рис. 2. Виды рисков и их причины

Риск безработицы. Не менее актуальным экономическим риском является риск потери работы. Как цифровая экономика повлияет на рынок труда? Мнения экспертов по этому вопросу расходятся. По мнению Всемирного банка, цифровая экономика

приведет к увеличению рабочих мест. Американский эксперт Роберт Аткинсон утверждает: «Не надо бояться, что развитие ИКТ приведет к росту безработицы. Нет фактического материала, что это приводит к таким последствиям» [3]. В то же время бытует противоположное мнение о том, что цифровая экономика, наоборот, может привести к массовой безработице. Новые технологии способны снизить привлекательность традиционных отраслей (рис. 3), изменение профессиональных требований и автоматизация производства на базе цифровых технологий при отсутствии должной системы переподготовки кадров могут вызвать структурную безработицу. Растет обеспокоенность, что волны инвестиций в цифровые технологии способствуют сокращению рабочих мест, стагнации заработной платы и росту неравенства в оплате труда. В области связи и массовых коммуникаций цифровые технологии могут способствовать формированию социальных микрокультур, не придерживающихся общепринятых социальных ценностей. Аддитивные технологии трудно контролируются и несут риски использования проектных файлов труднопредсказуемыми способами [4, с. 125].

Рис. 3. Прогнозное движение доли цифровой и традиционной экономики

Проведя анализ возможных внутренних и внешних угроз, следует разработать и реализовать на предприятии комплексный методический подход оценки и моделирования рисков, а также их влияние в зависимости от процессов глобализации, создать в процессе развития финансово-экономической деятельности безопасность предприятия.

При моделировании рисков финансово-экономической безопасности под влиянием глобализационных и цифровых факторов в кризисный и в посткризисный период возникают проблемы, с решением которых нельзя медлить. Предприятия, с целью устранения негативных последствий кризиса, должны особое внимание уделять обеспечению финансовой безопасности.

Следует отметить, однако, что в прикладной области исследования и в теоретическом плане данного важнейшего вопроса много еще нерешенного.

Критерии, определяющие уровень финансово-экономической безопасности с учетом глобализационных процессов, формулируются по-разному, в зависимости от подходов к понятию моделирования финансово-экономической безопасности.

Так, О.Е. Гудзь полагает, что «финансово-экономическую безопасность предприятия следует рассматривать в плане обеспечения его устойчивого развития, противостояния внутренним и внешним угрозам. Т.е., суть финансовой безопасности предприятий можно свести к стабильному их функционированию и защищенности в течение всей хозяйственной деятельности от отрицательного влияния внешней среды».

Из этого определения можно понять, что важным критерием оценки уровня финансовой безопасности выступает финансовая устойчивость предприятия.

Финансовая устойчивость предприятия – понятие комплексное, отражающее состояние финансов предприятия, при котором оно способно развиваться стабильно, сохраняя в условиях дополнительного уровня риска свою финансовую безопасность. Условиями финансовой устойчивости предприятия выступают платежеспособность и наличие для дальнейшего развития финансовых ресурсов.

Финансовая устойчивость может иметь разные уровни. Абсолютная характеризуется соотношением между величиной расходов и запасов (ЗП) и собственных оборотных средств (СОС) [11]:

$$\text{ЗП} < \text{СОС} \quad (1)$$

При реализации этого типа финансовой устойчивости (что на практике случается редко, т.к. использование займов для создания оборотных активов довольно распространенная политика финансирования) не используются присущие внешнему финансированию предприятия преимущества. То есть определенные ограничения имеются. Они определяют для предприятия целесообразный уровень финансовой устойчивости.

Система финансовых показателей и их предельных значений, которую мы вывели на основе исследования и предлагаем использовать при проведении оценки финансовой безопасности предприятия, приведена в табл. 2. Она является достаточно полной и содержит точки зрения других исследователей.

Предложенная в табл. 2 структура показателей, по нашему мнению, в полной мере универсальной не является, т.к. показатели диверсификации покупателей и поставщиков, временной структуры кредитов, финансового левериджа различаются для предприятий различных отраслей значительно.

Таблица 2

Индикаторы финансовой безопасности предприятия

Показатели	Пороговое значение	Примечания
1. Коэффициент покрытия (оборотные средства/краткосрочные обязательства)	1,0	Значение показателя должно быть не менее порогового
2. Коэффициент автономии (собственный капитал / валюта баланса)	0,3	Значение показателя должно быть не менее порогового
3. Уровень финансового левериджа (долгосрочные обязательства/собственный капитал)	3,0	Значение показателя должно быть не более порогового
4. Коэффициент обеспеченности процентов к уплате (прибыль до уплаты процентов и налогов / проценты к уплате)	3,0	Значение показателя должно быть не менее порогового

Продолжение таблицы 2

5. Рентабельность активов (чистая прибыль / валюта баланса)	$i_{инф}$	Значение показателя должно быть не менее порогового $i_{инф}$. – индекс инфляции
6. Рентабельность собственного капитала (чистая прибыль / собственный капитал)	15%	Значение показателя должно быть не менее порогового.
7. Показатель развития компании (отношение валовых инвестиций к амортизационным отчислениям)	1,0	Значение показателя должно быть не менее порогового
8. Временная структура кредитов	Кредиты, сроком до 1 года < 30 %; Кредиты, сроком свыше 1 года < 70%	Значение показателя должно быть не меньше порогового
9. Темпы роста прибыли, реализации продукции, активов	Темпы роста прибыли > темпов роста реализации продукции > темпов роста активов	—
10. Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности	1,0	Значение показателя должно быть не меньше порогового

Уровень финансовой безопасности можно оценить, используя ряд моделей: СТЕП-анализ, пятифакторную модель Альтмана, SWOT- и SPACE-анализы, модель Фулмера, модель Спрингейна и др.

Однако оценку финансовой безопасности в ее взаимосвязи с финансовой устойчивостью целесообразнее проводить при помощи модели credit-men (оценка финансовой безопасности). Разработан метод Ж. Депаляном во Франции. Он доказал, что финансовая ситуация предприятия характеризуется пятью показателями:

1) (дебиторская задолженность + денежная наличность)/краткосрочная кредиторская задолженность = коэффициент быстрой ликвидности;

2) собственный капитал/долгосрочная, среднесрочная и краткосрочная задолженность = коэффициент кредитоспособности;

3) собственный капитал/остаточная стоимость необоротных активов = коэффициент иммобилизации собственного капитала;

4) чистый доход от реализации/сумму запасов предприятия = коэффициент оборачиваемости запасов;

5) объем продаж (чистый доход)/дебиторская задолженность = коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности.

Для каждого показателя определяют типовой коэффициент (нормативную величину). Его сравнивают с показателем изучаемого предприятия. Затем к этому предприятию применяют уравнение, в котором определяется по формуле комплексный индикатор финансовой безопасности:

$$N = 25R_1 + 25R_2 + 10R_3 + 20R_4 + 20R_5, \quad R_i = \frac{K_i}{H_i} \quad (2)$$

где R_1, R_2, R_3, R_4, R_5 – соответственно коэффициенты оборота запасов, текущей ликвидности, левериджа, рентабельности, эффективности. Эффективность данной системы аттестации, прежде всего, базируется на обоснованности принимаемых к рассмотрению нормативных значений. Для определения этих значений специалисты используют свой опыт и проводимые специальными организациями статистические исследования, т.к. типовые коэффициенты в целом сходны со средними коэффициентами отрасли исследуемого предприятия.

Сравниваем полученный показатель финансовой безопасности со значением, равным 100. Если неравенство $N > 100$ выполняется, значит, у предприятия высокий уровень финансовой безопасности, в ином случае – низкий.

Уровень экономической безопасности в модели оценки финансовой безопасности предприятия в контексте экономической безопасности [4] рассматривается как рейтинг предприятия. Определяется последний или как показатель состояния дел на предприятии статический, или как динамический – с учетом

прогнозируемой динамики единичных критериев в перспективе. Характеризует рейтинг конкурентоспособность предприятий относительно других предприятий отрасли, а наилучшим показателем безопасности является в условиях рынка сила конкурентной позиции.

Рассчитывается рейтинг в баллах по формуле:

$$P = \lambda_1 K_1 + \lambda_2 K_2 + \lambda_3 K_3 + \lambda_4 K_4, \quad (3)$$

где K_1, K_2, K_3, K_4 – показатели соответственно ресурсной, технико-технологической, финансовой и соцбезопасности, баллы;

λ_i – удельный вес, $\sum \lambda_i = 1$ (вес каждого показателя можно установить экспертным путем или задать в виде норматива, в простейшем случае принимаем $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 0,25$).

$$K_i = \frac{\sum k_{ij}^B}{N_i}, \quad (4)$$

где k_{ij} – значение j -ого единичного критерия индикатора i -ого показателя безопасности; N_i – число единичных критериев i -ого показателя;

B – установленная система баллов (100, 1000, и др.).

Делятся единичные критерии k_{ij} на две группы: дестимуляторы и стимуляторы.

Рассчитывается значение единичных критериев таким образом:

– для дестимуляторов: $k_{ij} = h_{eij} / h_{ij}$,

– для стимуляторов: $k_{ij} = h_{ij} / h_{eij}$,

где h_{ij} – значение фактическое j -ого единичного критерия i -ого показателя на предприятии; h_{eij} – значение эталонное j -ого единичного критерия i -ого показателя.

В качестве базы для сравнения используются рекомендуемые (нормативные) или прогрессивные значения по группам предприятий (минимальные для дестимуляторов и, соответственно, максимальные для стимуляторов).

Финансовую безопасность в модели credit-men оценивать предлагается при помощи показателей финансовой устойчивости и независимости предприятий от внешних источников финансирования. В этой модели используются такие показатели,

как коэффициент автономии; процент покрытия расходов по оптовой цене; коэффициент общей ликвидности; владение собственными оборотными средствами в процентах от совокупного норматива; коэффициент обеспеченности собственными источниками затрат и запасов.

По нашему мнению, наиболее приемлемыми из рассмотренных методик оценки уровня финансовой безопасности для отечественных предприятий является модель Ж. Депаляна, которая использует 5 показателей финансового состояния и позволяет заранее определить предприятию возможный уровень финансовой нестабильности, а также методика, которая основана на применении индикаторного метода, т.е. использовании пороговых критических значений, рассмотренных двенадцати финансовых показателей. Обусловлено это активным использованием данных показателей финансового состояния для анализа предприятия в отечественной практике и, помимо этого, тем, что рассчитать данные показатели позволяет бухгалтерская отчетность.

Однако предложенные модели не учитывают вероятностного влияния. Для полноты расчета влияния тех либо иных факторов на финансово-экономическую безопасность предприятия, которые позволят учесть процессы глобализации и влияния цифровизации, является метод Монте-Карло.

Метод Монте-Карло – общее название группы численных методов, основанных на получении большого числа реализаций стохастического (случайного) процесса, который формируется таким образом, чтобы его вероятностные характеристики совпадали с аналогичными величинами решаемой задачи. Используется для решения задач в различных областях физики, химии, математики, экономики, оптимизации, теории управления и др.

Метод Монте-Карло основан на следующем математическом аппарате моделирования.

Обычный алгоритм Монте-Карло интегрирования: предположим, требуется вычислить определённый интеграл

$$\int_a^b f(x)dx \quad (5)$$

Рассмотрим случайную величину u , равномерно распределённую на отрезке интегрирования $[a, b]$. Тогда $f(u)$ также будет случайной величиной, причем её математическое ожидание выражается, как:

$$Ef(x) = \int_a^b f(x)\varphi(x)dx \quad (6)$$

где $\varphi(x)$ – плотность распределения случайной величины u , равна

$$\frac{1}{b-a} \quad (7)$$

на участке $[a, b]$.

Таким образом, искомый интеграл будет выражаться, как:

$$\int_a^b f(x)dx = (b-a)Ef(u) \quad (8)$$

Но математическое ожидание случайной величины $f(u)$ можно оценить, смоделировав эту случайную величину и посчитав выборочное среднее.

Бросаем N точек, равномерно распределенных на $[a, b]$, для каждой точки u_i вычисляем $f(u_i)$. Следующим действием вычисляем выборочное среднее:

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(u_i) \quad (9)$$

В итоге получим оценку интеграла:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{a-b}{N} \sum_{i=1}^N f(u_i) \quad (10)$$

Это значит, что чем больше будет точек N (экспериментов), тем точнее будет результат.

Если смоделировать не менее 1000 экспериментов, вероятность составит 90% (представлено на рис. 4).

Рис. 4. Доверительный интервал

Этот метод имеет и геометрическую интерпретацию. Он очень похож на описанный выше детерминистический метод, с той разницей, что вместо равномерного деления области интегрирования на маленькие интервалы и суммирования площадей получившихся «столбиков» мы забрасываем область интегрирования случайными точками, на каждой из которых строим такой же «столбик», определяя его ширину, как:

$$\frac{b-a}{N} \quad (11)$$

Для определения площади под графиком функции можно использовать следующий стохастический алгоритм, показанный на рис. 5:

Рис. 5. Случайные точки при моделировании эксперимента

- ограничим функцию прямоугольником (n-мерным параллелепипедом в случае многих измерений), площадь которого $S_{\text{раг}}$ можно легко вычислить; любая сторона прямоугольника содержит хотя бы 1 точку графика функции, но не пересекает его;
- «набросаем» в этот прямоугольник (параллелепипед) некоторое количество точек (N штук), координаты которых будем выбирать случайным образом;
- определим число точек (K штук), которые попадут под график функции;

- площадь области, ограниченной функцией и осями координат, S даётся выражением

$$S = Spar \frac{K}{N} \quad (12)$$

Для малого числа измерений интегрируемой функции производительность Монте-Карло гораздо ниже, чем производительность детерминированных методов. Тем не менее, в некоторых случаях, когда функция задана неявно, а необходимо определить область, заданную в виде сложных неравенств, стохастический метод может оказаться более предпочтительным.

Проще говоря, практическая реализация метода Монте-Карло с применением средств ЭВМ сводится к трем шагам:

1. Формируем задачу с долей вероятности.
2. Выводим из результата среднее. Строим график нормального распределения. Эксперимент сводим в сумму.
3. Моделируем эксперимент 1000 и более раз, и рассчитываем итоговую вероятность, как:

$$\text{Итоговая вероятность} = \frac{\text{Количество успехов}}{\text{Количество экспериментов}} \quad (13)$$

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме.

1. Установлено, что управление обеспечением финансовой безопасности входит в общую систему управления безопасностью предприятия, представляя собой его важнейшую функциональную подсистему, обеспечивающую воплощение управленческих решений в его финансовой сфере деятельности.

2. Обобщение взглядов ученых к трактовке понятия «финансово-экономическая безопасность предприятия» позволило выделить основные подходы к понятию «финансовая безопасность предприятия», а именно: как к защищенности интересов предприятия, как эффективное использование ресурсов предприятия, как достижение заданного состояния предприятия и как динамическая и стабильная система обеспечения финансовыми ресурсами.

3. Выведено авторское определение финансовой безопасности предприятия, как основного компонента экономической

безопасности, определяющего способность экономического субъекта к обеспечению финансового равновесия и высокой эффективности в условиях наличия множества финансовых рисков и трансформации внешней среды.

4. Определены основные этапы обеспечения финансовой безопасности предприятия: определение угроз, влияющих на производственную и финансовую деятельность предприятия с их последующей формализацией; разработка мер и механизмов идентификации угроз финансовой безопасности предприятия; формирование системы ограничений, базирующейся на использовании предприятием индикаторов уровня угрозы его финансовой безопасности; формирование мер и механизмов по обеспечению финансовой безопасности предприятия, смягчающих или нейтрализующих воздействие внутренних и внешних угроз.

5. С целью эффективного управления финансовой безопасностью предприятия исследованы и обобщены внешние и внутренние угрозы финансовой безопасности.

6. На основе исследования существующих методик оценки уровня финансовой безопасности предприятий было обосновано применение: 1) модели Ж. Депаляна, в которой для расчета комплексного индикатора финансовой безопасности используется пять показателей финансового состояния (коэффициент быстрой ликвидности, коэффициент кредитоспособности, коэффициент иммобилизации собственного капитала, коэффициент оборачиваемости запасов, коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности); 2) методики, которая основана на применении индикаторного метода, т.е. использовании пороговых критических значений указанных выше десяти финансовых показателей.

Список использованных источников

1. Словарь финансово-экономических терминов / А.В. Шаркова, А.А. Килячкова, Е.В. Маркина и др.; под общ. ред. М.А. Эскиндарова. – М.: «Дашков и К», 2017. – 1168 с.

2. Бороненкова С.А. Комплексный финансовый анализ в управлении предприятием: учебное пособие для бакалавров и магистров, обучающихся по направлениям подготовки 080100.65 «Экономика» и

080200.61 «Менеджмент» / С.А. Бороненкова, М.В. Мельник. – М.: Форум; ИНФРА-М, 2016. – 334 с.

3. Новости ИТ-бизнеса // CRN / ИТ бизнес. 27.04.2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=118831>.

4. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / У. Бек. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 383 с.

5. Большев М. Цифровизация экономики // БИТ. 26.06.2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://bit.samag.ru/uart/more/67>.

6. Попов Е.В. Умные города: монография / Е.В. Попов, К.А. Семячков. – М.: Юрайт, 2020. – 346 с.

УДК 657.631.6

DOI

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

НИКИТЕНКО А.А.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры учета, анализа
и аудита**

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрена экономическая сущность деловой активности, проанализированы взгляды отечественных и зарубежных экономистов на данную категорию; рассмотрены концептуальные основы анализа деловой активности предприятия, выделены качественные и количественные критерии её оценки; отражена роль количественных критериев в системе оценки деловой активности предприятия.

Ключевые слова: анализ, финансовый анализ, деловая активность, качественные критерии, количественные критерии, оборачиваемость, рентабельность, предприятие.

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE ANALYSIS BUSINESS ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

NIKITENKO A.A.,

**Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
of the Department of Accounting, Analysis and Audit
SEI HPE «Donetsk National University»,**

Donetsk, Donetsk People's Republic